

Fragenkatalog Unternehmen abgewandelt nach Porter-Diamant-Modell

Zufall

- Wie kam es zur Idee für Ihr Unternehmen? Wie ist ihr persönlicher Background?
- Woher kam die Idee für die Produkte?
- Gab es bestimmte Vorbilder oder ein Ereignis, das ausschlaggebend für die Gründung war?
- Kann die Klimakrise förderlich für ihr Unternehmen sein (auf Grund der sich dadurch veränderten Nachfrage z.B.)

Strategie, Struktur und Wettbewerb

- Wie ist ihr Unternehmen aufgebaut?
- Wie viele Mitarbeiter haben sie? Wie ist ihr Team aufgestellt (Alter, Background, Herkunft (lokal, SH, DE, internat.)
- Gibt es Konkurrenzfirmen, die mit gleichen Materialien arbeiten? (Regional, national, international)
- Sehen Sie, oder wissen Sie von Neugründungen in ihrem Bereich?
- Wie sieht es mit der Konkurrenz gegenüber ähnlichen Produkten aus herkömmlichen Materialien? Oder sieht man sich getrennt voneinander?

Nachfragekonditionen

- Wer sind die „typischen“ Abnehmer?
- Woher kommen Ihre Käufer? (aus der Region, deutschlandweit)
- Ist Ihr Produkt eher ein Nischenprodukt, oder für die breite Masse?
- Mit welchen Nachfragen nach Produkten o.ä. werden Sie konfrontiert?
- Wie hat sich die Nachfrage nach ihrem Produkt verändert?
- Woher kommt diese Veränderung?

Faktorkonditionen

- Woher stammt das Material was Sie für die Produktion verwenden?
- Worin liegt der Vorteil des Materials?
- Was passiert bei Verknappung von Seegrass/Makroalgen?
- Warum aus Algenzucht und nicht „wild“ geerntet?
- Welche Rolle spielen wissenschaftliche Erkenntnisse/die Wissenschaft für Ihre Unternehmensentwicklung?
- Wie einfach/schwer ist es passend ausgebildete Arbeitskräfte zu finden?

Verwandte und unterstützende Branchen

- Welche Möglichkeiten gibt es an die benötigten Materialien zu kommen (verschiedene Anbieter etc.)?
- Wie vernetzt ist die Branche?
- Wo liegen die einzelnen Stationen der Wertschöpfungskette?
- Wer erntet, reinigt, verarbeitet das Rohmaterial?
- Mussten Sie ihre Maschinen zur Fertigstellung (Mühlen, ö.a.) selbst entwickeln oder gab es dafür passende Hersteller (z.B. aus benachbarten Branchen)?
- Gibt es Verbindungen zu anderen Bereichen der Bioökonomie?
- Welche anderen Branchen würden Sie als mit der ihren „verwandt“ bezeichnen?
- Man spricht von „kreativen Milieus“ in der Wirtschaftsgeographie – würden Sie die Region, die Unternehmerlandschaft und die Wirtschaftsförderung als „kreatives Milieu“ bezeichnen?

Regierung

- Welche Fördermöglichkeiten gibt/gab es von Seiten der Regierung?
- (Spielen Subventionen eine Rolle?)
- Welche Herausforderungen gibt es, z.B. durch notwendige Zertifizierungen der Produkte (DIN-Normen o.ä.)?
- Was bräuchte es, um die Branche zu fördern/stärken? Sowohl von der Politik, als auch von der Gesellschaft?

Innovation

- Was schafft ihrer Meinung nach Innovationen?
- Empfinden Sie die Branche als innovativ?
- Wie steht Deutschland ihrer Meinung nach da, wenn es um Innovationen geht? Und wie Schleswig-Holstein? Und die Region?

Diffusion und Zukunft

- Man findet im Internet viel zu Pilotprojekten, aber wenige Unternehmen, die sich mit Seegrass/Makroalgen beschäftigen, woran denken Sie liegt das?
- Wie schätzen sie die zukünftige Entwicklung in Bezug auf die Nutzung von Seegrass/Makroalgen ein?

Deliberation

- Welche Rolle spielt der Klimawandel für Sie und ihr Unternehmen?
- Was bedeutet „blue carbon“ für Sie?
- Wie würden Sie die Bewohner der Region charakterisieren? / Welche drei Adjektive fallen Ihnen zu Kielern/Nordfriesen/... ein?